

MATHEMATICS

НЕЧЕТКИЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ

Зейналов Дж.И.

доктор компьютерных наук, профессор кафедры информационных технологий
Нахчыванский Государственный Университет

Алиев М.Э.

доцент кафедры транспортной инженерии и технические дисциплины
Нахчыванский Государственный Университет

Касумов Г.А.

Кандидат технических наук, кафедры информационных технологий
Нахчыванский Государственный Университет

Багирова Г.Н.

Кафедра электроэнергетики
Нахчыванский Государственный Университет

FUZZY NON-LINEAR FUNCTIONALS

Zeynalov J.,

Doctor of Computer Science, Professor of the Department of Information Technology
Nakhchivan State University

Aliyev M.,

Associate Professor of the Department of Transport Engineering and Technical Disciplines
Nakhchivan State University

Kasumov G.,

Candidate of Technical Sciences, Department of Information Technology
Nakhchivan State University

Bagirova G.

Department of Electric Power Engineering
Nakhchivan State University

Аннотация

Нечеткое число, удовлетворяющее этому условию, называется нормальным. Если высота строго меньше 1, то нечеткое множество называется субнормальным. Функция называется нечеткой, если аргумент или значение функции является нечетким числом. Обычно рассматривают три типа нечетких функций. Во-первых, функция понятна, но аргумент нечеток. Во-вторых, и функция, и аргумент неясны. В-третьих, аргумент четкий, но значения функции нечеткие.

Abstract

A fuzzy number that satisfies this condition is called normal. If the height is strictly less than 1, then the fuzzy set is called subnormal. A function is called fuzzy if the argument or value of the function is a fuzzy number. Three types of fuzzy functions are usually considered. First, the function is clear, but the argument is fuzzy. Second, both the function and the argument are vague. Third, the argument is crisp, but the function values are fuzzy.

Ключевые слова: вспомогательные факты, выпуклость функционалов, нечеткое множество, нелинейный функционал, нечеткое число.

Keywords: auxiliary facts, convexity of functionals, fuzzy set, nonlinear functional, fuzzy number.

Сначала приведем некоторые вспомогательные факты относящиеся к теории нечетких чисел.

Пусть X некоторое множество, $\mu_A(x)$ определенное на X полунепрерывная сверху функция с областью ее значений $[0,1]$. Под нечетким множеством A понимается совокупность.

$$A = \{(x, \mu_A(x)) : x \in X\}$$

Часто X называют универсальным множеством, а $\mu_A(x)$ - функцией принадлежности, характеризующей степень принадлежности элемента x нечеткому множеству A . Предполагается, что множество

$$S_A = \{x \in X : \mu_A(x) > 0\}$$

ограничено. Множество S_A называется носителем нечеткого множества A . Для любого $\alpha \in [0,1]$ обозначим через [1].

$$A^\alpha = \{x \in X : \mu_A(x) \geq \alpha\},$$

A^α называется α -уровнем нечеткого множества A .

Нечеткое множество A называется нечетким числом, если $X \subset R$ и для любого $\alpha \in [0,1]$, α -уровень A^α является выпуклым и

$$\sup_{x \in X} \mu_A(x) = 1.$$

Нечеткое число, удовлетворяющее этому условию, называется нормальным. Если высота строго меньше 1, то нечеткое множество называется субнормальным. Непустое субнормальное нечеткое множество можно нормализовать по формуле [2]:

$$\bar{\mu}_A(x) = \frac{\mu_A(x)}{\sup \mu_A(x)}$$

Нечеткое число a называется положительным, если его носитель

$$S_a = \{x \in X : \mu_a(x) > 0\} \subset (0, +\infty),$$

Отрицательным, если

$$S_a = \{x \in X : \mu_a(x) > 0\} \subset (-\infty, 0).$$

Нечеткое число a называется четким, если

$$\mu_a(x) = \begin{cases} 1, & x = a, \\ 0, & x \neq a. \end{cases}$$

Нечеткое число a называется числом треугольного вида, если существуют числа s, m_1, m_2 , такие, что

$$\mu_a(x) = \begin{cases} l(x), & x \in [s - m, s], \\ r(x), & x \in [s, s + M]. \end{cases}$$

Здесь

$$l(x) = 1 - \frac{s - x}{m}, \quad r(x) = 1 - \frac{x - s}{M}$$

Под нечетким функционалом мы понимаем отображение из F на R или из $F \times F$ на R . Примером таким функционалам служит норма или квадрат нормы

$$J(x) = \|x\|^2,$$

где $x \in F$ или $x \in F \times F$. Проверив можно удостовериться, что этот функционал является выпуклым. Пусть $x^\alpha = [L_x(\alpha), R_x(\alpha)]$, $\alpha \in [0,1]$. По определению нормы в случае $x \in F$

$$J(x) = \frac{1}{2} \int_0^1 [L_x^2(\alpha) + R_x^2(\alpha)] d\alpha.$$

Если X является четким числом 2, то

$$J(2) = \frac{1}{2} \int_0^1 [2^2 + 2^2] d\alpha = 4.$$

Если $X = X_0$ нечеткое число 2, т.е.

$$x^\alpha = [1 + \alpha, 3 - \alpha], \quad \alpha \in [0,1],$$

то

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(1+\alpha)^2 + (3-\alpha)^2] d\alpha = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 [2\alpha^2 - 4\alpha + 10] d\alpha = \left(\frac{\alpha^3}{3} - \alpha^2 + 5\alpha \right) \Big|_0^1 = \frac{13}{3}. \end{aligned}$$

В этом случае

$$J(\tilde{2}) - J(2) = \frac{1}{3}.$$

Если $x \in F \times F$, т.е. $x = (x_1, x_2)$, $x_i \in F$, $i = 1, 2$, то

$$\|x\|^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 [(L_{x_1}(\alpha) - L_{x_2}(\alpha))^2 + (R_{x_1}(\alpha) - R_{x_2}(\alpha))^2] d\alpha.$$

В векторном случае примером нелинейному функционалу может служить функционал

$$J(x) = \|x_1\|^2 + \|x_2\|_2^2 + \dots + \|x_n\|^2.$$

Можно рассматривать нелинейный функционал другого типа. Пусть

$$x^\alpha = [L_x(\alpha), R_x(\alpha)], \quad \alpha \in [0, 1].$$

Рассмотрим следующий функционал [5].

$$J(x) = \int_0^1 (L_x(\alpha) + R_x(\alpha))^2 d\alpha. \quad (1)$$

Через $\bar{x}$ обозначим нечеткое число с α -уровнями

$$\bar{x}^\alpha = [-R_x(\alpha), -L_x(\alpha)], \quad \alpha \in [0, 1].$$

Ясно, что $\bar{x} \in F$ и

$$\begin{aligned} x - \bar{x} &= (x, 0) - (\bar{x}, 0) = (x, 0) + (0, \bar{x}) = (x, \bar{x}) = \\ &= ([L_x(\alpha), R_x(\alpha)], [-R_x(\alpha), -L_x(\alpha)]). \end{aligned}$$

Например, если x нечеткое число 1, т.е.

$$x^\alpha = [\alpha, 2 - \alpha], \quad \alpha \in [0, 1],$$

то

$$\bar{x}^\alpha = [\alpha - 2, -\alpha], \quad \alpha \in [0, 1].$$

Это показывает, что $\bar{x}$ есть нечеткое число -1 .

Значит в рассматриваемом случае

$$J(x) = \|x - \bar{x}\|^2. \quad (2)$$

Следующий функционал также является нелинейным

$$J(x) = 2 \int_0^1 L_x(\alpha) R_x(\alpha) d\alpha. \quad (3)$$

Учитывая, что

$$\begin{aligned}
J(x) &= 2 \int_0^1 L_x(\alpha) R_x(\alpha) d\alpha = \int_0^1 (L_x(\alpha) + R_x(\alpha))^2 d\alpha - \\
&- \int_0^1 (L_x^2(\alpha) + R_x^2(\alpha)) d\alpha = \|x - \bar{x}\|^2 - 2\|x\|^2 = \\
&= \|\bar{x}\|^2 - \|x\|^2 - 2x \circ \bar{x}.
\end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\bar{x}^\alpha = [-R_x(\alpha), -L_x(\alpha)], \alpha \in [0,1].$$

вычисляем нормы $\|\bar{x}\|^2$. Так как

$$L_{\bar{x}}(\alpha) = -R_x(\alpha), \quad R_{\bar{x}}(\alpha) = -L_x(\alpha),$$

имеем

$$\|\bar{x}\|^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 [R_x^2 + L_x^2(\alpha)] d\alpha = \|x\|^2.$$

Другими словами функционал $J(x)$ можно написать в следующем виде

$$J(x) = -2x \circ \bar{x}. \quad (4)$$

Теперь рассмотрим дифференцируемость нелинейного функционала действующего из F на R или из $F \times F$ на R [5].

Функционал $J : F \times F \rightarrow R$ называется дифференцируемой в точке $x \in F \times F$, если для любого $h \in F \times F$ выполняется соотношение

$$J(x+h) - J(x) = J'(x) \circ h + o(\|h\|). \quad (5)$$

В этом случае $J'(x)$ называется градиентом функционала $J(x)$ в точке $x \in F \times F$. Отметим, что градиент функционала будет элементом пространства FL_2 , т.е. $J'(x) \in F \times F$ является парой нечетких чисел.

Приведем несколько примеров дифференцируемых функций. Функционал

$$J(x) = \|x\|^2$$

дифференцируема в любой точке $x \in F \times F$ и $J'(x) = 2x$. Действительно

$$J(x+h) - J(x) = \|x+h\|^2 - \|x\|^2 = 2x \circ h + \|h\|^2.$$

Рассмотрим функционал (1). Учитывая, что функционал (1) можно написать в виде (2), имеем

$$\begin{aligned}
J(x+h) - J(x) &= \|x - \bar{x} + h - \bar{h}\|^2 - \|x - \bar{x}\|^2 = \\
&= 2(x - \bar{x}) \circ (h - \bar{h}) + \|h - \bar{h}\|^2 = \\
&= 2(x - \bar{x}) \circ h - 2(x - \bar{x}) \circ \bar{h} + \|h - \bar{h}\|^2.
\end{aligned} \quad (6)$$

Учитывая, что

$$(x - \bar{x})^\alpha = ([L_x(\alpha), R_x(\alpha)], [-R_x(\alpha), -L_x(\alpha)]),$$

$$h^\alpha = [L_h(\alpha), R_h(\alpha)], \quad \bar{h}^\alpha = [-R_x(\alpha), -L_x(\alpha)],$$

получим

$$\begin{aligned}
(x - \bar{x}) \circ h &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(L_x(\alpha) + R_x(\alpha))L_h(\alpha) + \\
&\quad + (R_x(\alpha) + L_x(\alpha))(R_h(\alpha))]d\alpha, \\
(x - \bar{x}) \circ \bar{h} &= \frac{1}{2} \int_0^1 [-(L_x(\alpha) + R_x(\alpha))R_h(\alpha) - \\
&\quad - (R_x(\alpha) + L_x(\alpha))(L_h(\alpha))]d\alpha = -(x - \bar{x}) \circ h.
\end{aligned}$$

Это показывает, что

$$(x - \bar{x}) \circ h = (x - \bar{x}) \circ \bar{h}.$$

Тогда из (4) увидим, что градиент функционала (1) имеет вид

$$J'(x) = 4(x - \bar{x}) \quad (7)$$

Аналогично можно вычислить градиент функционала (3). Учитывая, что этот функционал можно написать в виде (4) имеем

$$\begin{aligned}
J(x + h) - J(x) &= -2(x + h) \circ (\bar{x} + \bar{h}) + 2x \circ \bar{x} = \\
&= -2x \circ \bar{h} - 2\bar{x} \circ h + h \circ \bar{h}.
\end{aligned}$$

Ясно, что

$$\begin{aligned}
\bar{x} \circ h &= \frac{1}{2} \int_0^1 [-R_x(\alpha)L_h(\alpha) - L_x(\alpha)R_h(\alpha)]d\alpha = \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^1 [-R_x(\alpha)L_h(\alpha) + L_x(\alpha)R_h(\alpha)]d\alpha. \\
x \circ \bar{h} &= \frac{1}{2} \int_0^1 [-L_x(\alpha)R_h(\alpha) - R_x(\alpha)L_h(\alpha)]d\alpha = \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^1 [L_x(\alpha)R_h(\alpha) + R_x(\alpha)L_h(\alpha)]d\alpha.
\end{aligned}$$

Это показывает, что $\bar{x} \circ h = x \circ \bar{h}$. Тогда для градиента функционала (3) получим выражение

$$J'(x) = -4\bar{x}. \quad (8)$$

Пусть X некоторое выпуклое подмножество $F \times F$. Выпуклость X означает, что, если $x_1, x_2 \in X$, то для любого $\lambda \in [0,1]$ $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X$. Покажем несколько примеров к выпуклым множествам [6]:

- 1) $X = \{x \in F : \|x\| \leq 1\}$;
- 2) $X = \{x \in F : x^\alpha = [L_x(\alpha), R_x(\alpha)], 0 \leq L_x(\alpha) \leq R_x(\alpha) \leq 1, \alpha \in [0,1]\}$;
- 3) Пусть a, b заданные нечеткие числа и

$$X = \{x = \mu_1 a + \mu_2 b : \mu_1, \mu_2 \in R^+\};$$

- 4) $X = \{x \in F : x^\alpha = [s - (1 - \alpha), s + 2(1 - \alpha)], \alpha \in [0,1], 1 \leq s \leq 2, \}$;

- 5) $X = \{x \in F : x^\alpha = [1 - (1 - \alpha)m, 1 + (1 - \alpha)m], \alpha \in [0,1], 1 \leq m \leq 2\}$.

Можно показать, что каждой из этих множество является выпуклым. Например, покажем, что множество, указанное в пятом пункте, выпуклое. Возьмем любые $m_1, m_2 \in [1,2]$ и обозначим [7].

$$x_1^\alpha = [1 - (1 - \alpha)m_1, s + (1 - \alpha)m_1],$$

$$x_2^\alpha = [1 - (1 - \alpha)m_2, s + (1 - \alpha)m_2].$$

Ясно, что

$$\begin{aligned} x_\lambda^\alpha &= \lambda x_1^\alpha + (1 - \lambda)x_2^\alpha = \lambda[1 - (1 - \alpha)m_1, 1 + (1 - \alpha)m_1] + \\ &+ (1 - \lambda)[1 - (1 - \alpha)m_2, 1 + (1 - \alpha)m_2] = \\ &= [1 - (1 - \alpha)(\lambda m_1 + (1 - \lambda)m_2), 1 + (1 - \alpha)(\lambda m_1 + (1 - \lambda)m_2)] \end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\lambda m_1 + (1 - \lambda)m_2 \in [0, 1], \quad \lambda \in [0, 1],$$

получим

$$x_\lambda^\alpha = \lambda x_1^\alpha + (1 - \lambda)x_2^\alpha \in X,$$

т.е. множество X выпуклое. Аналогично можно показать, что указанные выше множества выпуклые.

Теперь предположим, что функционал $J(x)$ выпукло на выпуклом множестве X , т.е. для любого $x_1, x_2 \in X$ и $\lambda \in [0, 1]$

$$J(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda J(x_1) + (1 - \lambda)J(x_2).$$

Если здесь вместо « $\leq$ » была бы « $\geq$ », то функционал называл бы вогнутым.

Приведем критерий выпуклости из [4].

Для того чтобы непрерывно дифференцируемый функционал $J(x)$ была выпуклым на выпуклом множестве X , необходимо и достаточно, чтобы при всех $x, y \in X$ выполнялось одно из следующих двух неравенств [3]:

$$J(x) - J(y) \geq J'(y) \circ (x - y) \quad (9)$$

или

$$(J'(x) - J'(y)) \circ (x - y) \geq 0 \quad (10)$$

Если $\text{int } X \neq \emptyset$ и функционал $J(x)$ дважды непрерывно дифференцируемый, то для выпуклости $J(x)$ необходимо и достаточно, чтобы

$$(J''(x)h \circ h) \geq 0, \quad \forall h \in F \times F, \quad x \in X \quad (11)$$

Используя эти критерии проверяем выпуклость функционалов (1) и (3). Сначала рассмотрим функционал (1). Учитывая вид градиента (7), для функционала (1) проверяем условие (10).

$$\begin{aligned} (J'(x) - J'(y)) \circ (x - y) &= 4(x - \bar{x} - y + \bar{y}) \circ (x - y) = \\ &= 4\|x - y\|^2 - 4(\bar{x} - \bar{y}) \circ (x - y). \end{aligned}$$

Пусть

$$\begin{aligned} x^\alpha &= [L_x(\alpha), R_x(\alpha)], \\ y^\alpha &= [L_y(\alpha), R_y(\alpha)], \quad \alpha \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Тогда ясно, что

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(L_x(\alpha) - L_y(\alpha))^2 + (R_x(\alpha) - R_y(\alpha))^2] d\alpha, \\ (\bar{x} - \bar{y}) \circ (x - y) &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(R_x(\alpha) - R_y(\alpha))(L_x(\alpha) - L_y(\alpha)) + \\ &+ (R_x(\alpha) - R_y(\alpha))(L_x(\alpha) - L_y(\alpha))] d\alpha = \\ &= \int_0^1 [(R_x(\alpha) - R_y(\alpha))(L_x(\alpha) - L_y(\alpha))] d\alpha. \end{aligned}$$

Тогда

$$(J'(x) - J'(y)) \circ (x - y) = 2 \int_0^1 [(L_x(\alpha) - L_y(\alpha))^2 + (R_x(\alpha) - R_y(\alpha))^2] d\alpha -$$

$$- 4 \int_0^1 [(R_x(\alpha) - R_y(\alpha))(L_x(\alpha) - L_y(\alpha))] d\alpha \geq 0.$$

Это показывает, что функционал (1) удовлетворяет условию (10), т.е. не является выпуклым на $F \times F$. Теперь проверяем критерий (10) для функционала (3). Используя выражение градиента (8), получим

$$(J'(x) - J'(y)) \circ (x - y) = -4(\bar{x} - \bar{y}) \circ (x - y) =$$

$$= -2 \int_0^1 [(R_x(\alpha) - R_y(\alpha))(L_x(\alpha) - L_y(\alpha))] d\alpha.$$

Это показывает, что функционал (3), вообще говоря, не удовлетворяет условию (10), т.е. не является выпуклым на всем пространстве $F \times F$.

Нам также понадобится в дальнейшем дифференцируемый функционал по Гато. Функционал $J(x)$ называется по Гато в точке $x \in F$, если для любого $h \in F \times F$ существует предел

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{J(x + th) - J(x)}{t} = J'(x, h). \quad (12)$$

Отметим, что дифференциал Гато не всегда является линейным функционалом. Критерии выпуклости (11) и (12) также верны и в этом случае.

Список литературы

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – М.: Наука, 1981, 544 с
2. Filev, D., Angelov, P.: Fuzzy optimal control. Fuzzy Sets and Systems, 1992; 47: 151-156.
3. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982, 432 с.
4. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М.: Наука, 1980, 518 с.
5. Niftiyev A.A., Zeinalov C.I., Efendiyeva H.C. Optimal control problem relatively to domain

evolution. International Journal of Applied Mathematics (IJAM). 2010, v.23, №3, pp. 527-538.

6. Зейналов Дж. И., Алийев М.Э., Касумов Г.А., Аждарова Н. Дж. Нечеткие множества и скорость ее изменения Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки. 9 (112), 2023 с.18-21.

7. Зейналов, Д. Ж. И., Маммадов, Р. Т., & Алыев, М. Е. (2021). задачи нечеткого линейного программирования и применения нейронных сетей к ее решению. Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки, (7), 3-8.